

Учет динамических изменений системы «производство — потребление» при формировании стратегии обеспечения организационно-экономической безопасности промышленных предприятий

DOI 10.22394/1726-1139-2017-5-195-199

Михайлов Якуб Рафикович

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аспирант кафедры экономики труда
yamikhaylov@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются вопросы учета динамических изменений системы «производство — потребление» при формировании стратегии обеспечения организационно-экономической безопасности промышленных предприятий. Обосновывается вывод о том, что достижение конкурентоспособности является результатом выхода теории и практики обеспечения организационно-экономической безопасности промышленных предприятий на качественно новый уровень.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

организационно-экономическая безопасность, промышленные предприятия, динамические изменения

Mikhaylov Ya. R.

The Dynamic Changes of the System “Production — Consumption” in Developing Strategies to Ensure Organizational and Economic Security of Industrial Enterprises

Mikhailov Yakub Rafikovich

St. Petersburg State University of Economics (Russian Federation)
Graduate student of the Chair of Labor economics
yamikhaylov@yandex.ru

ABSTRACT

The article discusses the issues of dynamic changes of system “production —consumption” in developing strategies to ensure organizational and economic security of industrial enterprises it is concluded that the achievement of competitiveness is the theory and practice of ensuring of organizational-economic security of industrial enterprises to a qualitatively new level.

KEYWORDS

organizational-economic security, industrial enterprise, dynamic changes

Понятие организационно-экономической безопасности хозяйствующих субъектов, действующих в сфере промышленного производства, является понятием многогранным [3]. Прежде всего, следует отметить две важнейшие грани организационно-экономической безопасности промышленных предприятий. С одной стороны, система организационно-экономической безопасности и оформление ее в виде стратегии сосредотачивает внимание на угрозах, негативно воздействующих на предприятие со стороны внешней среды. Угрозы предприятию со стороны внешней среды пред-

ставляют собой возможность проигрыша конкурентам, действующим в тех же самых или сходных рыночных сегментах (стратегических зонах хозяйствования), и являются, в основном, экономической стороной проблемы организационно-экономической безопасности промышленных предприятий. Таким образом, содержащаяся в стратегии формирования организационно-экономической безопасности функция предотвращения угроз предприятию можно было бы назвать «охранительной» функцией [5].

С другой стороны, стратегия организационно-экономической безопасности не может быть нацелена только лишь на реализацию «охранительной» функции, то есть на предотвращение и ликвидацию угроз. Признавая стратегию организационно-экономической безопасности в качестве составляющей общей стратегии устойчивого развития промышленного предприятия, следует сделать вывод о том, что стратегия организационно-экономической безопасности должна быть нацелена на реализацию «созидательной» функции, то есть на организацию на предприятии модернизированных производственных структур, способных выпускать продукцию, не уступающую по своим потребительским свойствам продукции конкурентов в стратегической перспективе.

Своевременное и запланированное создание рентабельных и конкурентоспособных производственных систем в рамках стратегии организационно-экономической безопасности зависит, прежде всего, от уровня организации производственного процесса на предприятии. Необходимость включения в стратегию безопасности «созидательной» функции обосновывает важность роли организационной составляющей, наряду с составляющей экономической. Следует отметить, что в основе формирования организационной составляющей системы организационно-экономической безопасности промышленных хозяйствующих субъектов микро-, мезо- и макроуровней лежит стратегический анализ динамики таких показателей, как производительность труда, трудоемкость и заработная плата персонала.

Важнейшим показателем, определяющим уровень эффективности реализации стратегий устойчивого развития и обеспечения организационно-экономической безопасности промышленных предприятий, является показатель производительности труда. Он определяет эффективность затрат живого и овеществленного труда на предприятии. На отраслевом и межотраслевом уровнях показатель производительности труда оценивает динамику изменения совокупного предложения сферы промышленности российской экономики и его качественной структуры. Реальные доходы населения и заработная плата наемного персонала оказывают решающее воздействие на формирование совокупного рыночного спроса [4].

Результаты стратегического анализа динамики показателей производительности, трудоемкости и заработной платы свидетельствуют о том, что на протяжении периода рыночных реформ наблюдалось снижение значений показателей производительности труда в значительном числе отраслей реального сектора экономики. Отдельные периоды роста производительности труда не смогли переломить общую тенденцию снижения производительности. В настоящее время проблема стабилизации и роста производительности труда выходит в ряд важнейших для экономики России.

Стратегический анализ не обнаружил прямой связи между динамикой изменений показателей производительности труда и заработной платы персонала промышленных предприятий. Сказанное свидетельствует о том, что при формировании стратегии организационно-экономической безопасности промышленных предприятий и разработке программ реализации «созидательной» функции системы обеспечения организационно-экономической безопасности ее организационная составляющая имеет важнейшее значение. Это означает, что на первое место в стратегии организационно-экономической безопасности выходит разработка организационных мер по формированию производственных систем, способных стабилизировать и обеспечить

рост производительности труда на предприятиях, отраслях и межотраслевых комплексах реального сектора экономики.

Представляется, что в рыночной системе «производство — потребление» создание различных организационных форм производственных систем, ориентированных на выпуск продукции, отличающейся широтой номенклатуры, серийностью, характеристиками качества, ценой за единицу прямо зависит от циклического характера изменений траектории развития системы «производство — потребление». Чем больше соответствие целей и задач функционирования организационной формы производственной системы закономерностям развития определенной фазы цикла системы «производство — потребление», внешней среды и стратегических зон хозяйствования предприятий, тем выше уровень производительности, рентабельности и социально-экономической эффективности функционирования предприятий и организационной составляющей стратегии организационно-экономической безопасности предприятия.

Используя положения теории экономических циклов, можно предположить, что циклическое развитие рыночной системы «производство — потребление» в настоящее время включает в себя следующие фазы: фазу спада, фазу стабилизации и фазу роста экономической активности [1]. В Российской Федерации формирование и развитие рыночной системы «производство — потребление» осуществлялось в период кризиса экономики, спада производства, неопределенных стратегических перспектив развития промышленного сектора. Важным моментом является учет лидирующего положения сферы рыночного потребления, определяющей спрос на номенклатуру продукции, удовлетворяющей существующие потребности.

Образование нового рыночного спроса потребителей с низким уровнем платежеспособности на относительно узкую и упрощенную номенклатуру продукции является причиной адекватной реакции сферы производства, которая состоит в том, что развитие сферы производства стремится сбалансировать, то есть сократить и упростить номенклатуру продукции со структурой первичных рыночных потребностей и стабилизировать процесс функционирования системы «производство — потребление».

В условиях сужения номенклатуры востребованной на рынке продукции для промышленных предприятий часто отсутствует мотивация к освоению новых производств. Побудительными мотивами для повышения рентабельности производства являются увеличение объемов ранее освоенной номенклатуры продукции и сокращение удельных издержек на производство единицы продукции. Инвестиции в развитие производства направляются на обеспечение надежности имеющегося оборудования и увеличение его количества.

В период спада экономической активности, обратной трансформации вторичных потребностей в первичные и сокращения номенклатуры востребованной на рынке продукции, производственные системы предприятий, стремясь сохранить и поддерживать высокие уровни загрузки и сменности работы оборудования, будут вынуждены наращивать объемы выпуска продукции по каждой номенклатурной позиции. Таким образом, в период спада экономической активности ведущим способом организации производства становится организация крупносерийного и массового типов производства.

Удовлетворение первичных потребностей сферы потребления с помощью организации массового и крупносерийного производства, как характерная черта процессов производства и потребления, определяет основные пути формирования технико-технологической базы промышленных предприятий. Развитие технико-технологической базы проходит следующие основные этапы:

- технологическое обеспечение текущего производства, обслуживание производства, поддержание его технического уровня;

- изменение масштаба производства, производство в возрастающих объемах (низкая интенсивность технологических нововведений, изменение технологии при возможном росте объемов производства, реализация «эффекта масштаба») [2, с. 171];

- проведение механизации и автоматизации производства (технические нововведения в целях улучшения технико-экономических показателей выпуска той же самой продукции на базе достижений научно-технического прогресса) [2, с. 186].

На промышленных предприятиях в данный период стратегия организационно-экономической безопасности должна включать программу мероприятий по повышению производительности труда как главного фактора обеспечения безопасной и рентабельной хозяйственной деятельности. В основе этой программы лежат пути решения задач по сокращению трудоемкости технологических процессов.

Снижение трудоемкости в крупносерийных и массовых типах производства достигается за счет унификации конструкций и технологических процессов. Унификация конструкций позволяет сократить номенклатуру выпускаемой продукции, обеспечить преемственность процессов технологической подготовки производства, сократить сроки и затраты на нее. Унификация технологических процессов способствует их типизации и использованию групповых методов обработки продукции. Унификация технологических процессов позволяет также значительно сократить перечень вспомогательных работ, например, оформление технологической, плановой и учетной документации, используемой на этапе подготовки производственного процесса.

В современных условиях хозяйствования на промышленных предприятиях область унификации технологических процессов должна охватывать производство, активно реагирующее на запросы потребителя, способное обеспечить достижение конкурентоспособности производимой продукции, рентабельности производства и его эффективности. Нарушение перечисленных условий может привести к затовариванию продукцией, не находящей сбыта, и непроизводительному расходованию ресурсов. Требования к рациональному расходованию ресурсов соответствуют принципу «делай вовремя», т. е. осуществлению поставок заготовок, деталей, сборочных единиц и т. д. в строго определенное время.

Стратегия организационно-экономической безопасности в этот период развития промышленного сектора должна иметь целью, прежде всего, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих предприятий, учитывая тот факт, что создание новых производств имеет смысл лишь тогда, когда это отвечает требованиям научно-технического прогресса, или по исчерпанию всех возможностей по наращиванию действующих мощностей.

Решая задачи роста производительности труда, экономии ресурсов, повышения качества продукции, производственные системы создают основу для сбалансированности усилий по обеспечению их производительности и конкурентоспособности. Представляется, что разработка стратегии организационно-экономической безопасности промышленных предприятий, включая в свое содержание понятие «конкурентоспособности» как важнейшего фактора их развития, должна учитывать следующие положения.

Во-первых, конкурентоспособность промышленных предприятий обеспечивает им ведущую роль на рынке, по сравнению с конкурентами. Во-вторых, конкурентоспособность промышленных предприятий охватывает две составляющие: технологическую конкурентоспособность и конкурентоспособность производимой продукции. В-третьих, обретение конкурентоспособности дает возможность промышленным предприятиям избежать бесполезного расхода ресурсов, а также наладить производство такой номенклатуры продукции, которая не только удовлетворяла бы имеющиеся рыночные потребности, но формировала бы новые потребности и новый спрос. В-четвертых, достижение конкурентоспособности является результатом

выхода теории и практики обеспечения организационно-экономической безопасности промышленных предприятий на качественно новый уровень.

Литература

1. Мазалов Н. Е. Стратегия и техническая политика промышленных предприятий. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012.
2. Медведев А. Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения. Л. : Машиностроение, 1988.
3. Плотников В. А. Обеспечение экономической безопасности и устойчивости экономического развития на основе стимулирования промышленного производства // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6–1 (39). С. 77–86.
4. *Формы стратегического партнерства: модели взаимодействия в регионе* / под ред. Ю. В. Вертаковой. Курск : Изд-во ЮЗГУ, 2013. 298 с.
5. Хлутков А. Д. Роль службы безопасности предприятия в обеспечении экономической безопасности бизнеса // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 2 (92). С. 34–40.

References

1. Mazalov N. E. *Strategy and technical policy of the industrial enterprises* [Strategiya i tekhnicheskaya politika promyshlennykh predpriyatii]. SPb. : Publishing house SPbUEF [Izd-vo SPbGUEF], 2012. (rus)
2. Medvedev A. G. *New production and new technology in the strategy of technical development of mechanical engineering* [Novaya produktsiya i novaya tekhnologiya v strategii tekhnicheskogo razvitiya mashinostroeniya]. L. : Mechanical engineering [Mashinostroenie], 1988. (rus)
3. Plotnikov V. A. *Ensuring economic security and stability of economic development on the basis of stimulation of industrial production* [Obespechenie ekonomicheskoi bezopasnosti i ustoichivosti ekonomicheskogo razvitiya na osnove stimulirovaniya promyshlennogo proizvodstva] // News of Southwest State University [Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta]. 2011. N 6–1 (39). P. 77–86. (rus)
4. *Forms of strategic partnership: interaction models in the region* [Formy strategicheskogo partnerstva: modeli vzaimodeistviya v regione] / under the editorship of Yu. V. Vertakova. Kursk : SWSU publishing house [Izd-vo YuZGU], 2013. 298 p. (rus)
5. Khlutkov A. D. *A role of security service of the enterprise in ensuring economic security of business* [Rol' sluzhby bezopasnosti predpriyatya v obespechenii ekonomicheskoi bezopasnosti biznesa] // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2015. N 2 (92). P. 34–40. (rus)